

ОРОЛ ДЕНГИЗИ ҚУРИШИ ОҚИБАТЛАРИНИ ЮМШАТИШДА ЖЎХОРИ ЭКИНИНИНГ ЎРНИ

Р.Ш.Телляев

қ.х.ф.д., профессор, Шолчилик илмий-тадқиқот институти, лаборатория мудирини,
 Турон ФА академигини
 И.И.Маматкулов

Тошкент давлат аграр университети мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807458>

АННОТАЦИЯ

Мақолада, кўп йиллик тадқиқотлар натижасида глобал иқлим ўзгариши, Орол денгизи қуриши оқибатида, шўрланиш, ҳаво ҳароратини ортиши, мунтазам қурғоқчилик шароитида ушбу ҳолатга бардошли бўлган жўхори-sorgum дон жўхорининг “Массино” нави уруғларни униш даражаси ўрганилиб, натижда Оролбўйи ҳамда шу ҳолатга яқин бўлган ҳудудларида жўхори экинини экиб, тўлиқ кўчатлар олишга эришишнинг илмий асослари бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: глобал иқлим ўзгариши, қурғоқчилик, жўхори, экиш муддати, меъери, униб чиқиш даражаси, кўчат сони.

Ер юзида глобал иқлим ўзгариши, қурғоқчилик, аҳоли сонининг доимий ортиб бориши ва саноатни интенсив ривожланиши, ўз навбатида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабни ошишига олиб келмоқда.

Дон жўхори дунёда буғдой, шоли, маккажўхоридан кейин тўртинчи ўринни эгаллайди. Сўнгги 50 йил ичида жўхори экиладиган майдон дунё бўйича - 60% га, дон етиштириш бўйича - 244% га ортган.

Дон жўхорини асосий етиштирувчилари қаторига - Мексика (10,7 млн тонна), АҚШ (6,1 млн тонна), Аргентина (2,4 млн тонна) ва Япония (1,9 млн тонна) давлатлари киради. Кейинги йилларда ноқулай об-ҳаво шароитлари, сув танқислиги, қурғоқчилик, юқори ҳарорат ва шўрланиш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бундай ҳолатда аҳолини озиқ-овқатга, чорвачиликни озуқага, саноатни эса хомашёга бўлган талабини қондиришда инновацион технологияларни ишлаб чиқиш, деҳқончилик маданиятини ошириш, экинлардан юқори сифатли ҳосил етиштириш жуда муҳимдир. Ушбу муаммоларни бартараф этишда дон жўхорини юқори дон ва яшил масса ҳосилдорлигига эга янги навни мақбул экиш муддати, меъери, схемаси ва таъсирини ишлаб чиқиш ҳамда илмий асослаш долзарб ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда жўхорининг асосий экин майдонлари Қорақалпоқистон Республикаси, Хоразм, Бухоро, Навоий вилоятларида жойлашган бўлиб, 20 минг гадан ортиқ майдонда етиштирилади [19; Б. 27-26], [20; С. 112-202]. Ўрганилган дон жўхори экини, гарчи у жанубий деб ҳисоблансада, лекин сўнгги ўн йилликларда селекционерлар меҳнати туфайли у иқлими оғирроқ ҳамда совуқроқ ва мўътадил бўлган ҳудудларга кўчиб ўтган.

Жўхорининг катта майдонларда етиштирилиши, уни жой танламаслиги, беорлиги, юқори экологик эгилувчанлиги, иссиққа ва қурғоқчиликка чидамлилигидир.

Жўхори дони фосфор, калий, магний ва хилма-хил витаминлар, миқдорда углеводлар, оқсил ва аминокислоталар сақлайди [32; С.16-18], [55; С. 11-13]. Ҳисоб-китобларга кўра,

Осиё ва Африка мамлакатларида ҳар йили олинган жўхори донидан 200 миллиондан ортиқ одам озиқ-овқат сифатида фойдаланади.

Жўхори қурғоқчиликка, иссиққа бардошли, тупроқ унумдорлигига талабчан бўлмаган, бир йилда икки, уч маротаба экиб дон, яшил масса, пичан етиштириш мумкин бўлган экин ҳисобланади [31; С. 60], [131; С. 71].

Бу экиннинг номи у баланд ўсганлиги учун лотинчадан олинган бўлиб, “sorgos” сўзи таржима қилинганда – “осилувчи, осилиб турувчи” деган маънони билдиради.

Тарихий манбаларга кўра, Ўрта Осиёга жўхори 2-3 минг йил олдин Ҳиндистон ва Хитой орқали келтирилган.

Жўхори ўсимлигининг ўсиши ва ривожланишидаги энг керакли омиллардан бири – иссиқликдир. Жўхорининг ўсиш ва ривожланиш даврида етарли миқдорда юқори ҳарорат, 25-35 °С керак.

Жўхорининг маккажўхори ўсимлигидан фарқи шундаки, у 40-45 °С иссиқликда ҳам бемалол ўсаверади. Уруғи униб чиқиши учун ўртача ҳарорат 25-30 °С бўлиши керак. Бироқ жўхори уруғи 14-18 °С ҳароратда ҳам тўлиқ униб чиқиши мумкин. Униб чиқиши кечиккан паст ҳароратда (10-12 °С), уруғларининг униб чиқиш даражаси кескин пасаяди. Жўхори паст ҳароратли об-ҳавога ва совуққа жуда таъсирчан. Ҳаво ҳароратининг 15 °С дан паст бўлиши ўсимлик ўсиш ва ривожланишини тўхташига олиб келади. Униб чиққан ниҳоллар 1-2 °С да нобуд бўлиши ёки зарарланиши мумкин. Жўхори қурғоқчиликка чидамли ўсимлик. Бу борада маданий экинлар орасида унга тенг келадигани йўқ. Бундан ташқари уруғи униши ва ўсиб чиқиши учун бошқа дала экинларига қараганда кам намлик талаб қилади. Жўхори уруғини униб чиқиши учун умумий уруғ оғирлигини 35% миқдорида сув (маккажўхори учун – 40%, буғдой учун 60%) талаб этилади. Қуруқ масса ҳосил қилиш учун жўхори 300, маккажўхори 338, судан ўти – 340, буғдой – 515, арпа – 534, сули – 600, нўхот – 730, беда – 830, кунгабоқар – 895 миқдорда сув сарф этади.

Жўхори барги юзасидаги кўзга кўринмайдиган майда лабча-устицалар ва пояси устки қисмини қоплаган унсимон оқ доғлар ҳам мум унинг транспирация коэффицентини пасайтиради ва ўз навбатида ўсиш, ривожланиш даврида бўладиган юқори ҳароратли иссиқ ва қуруқ гармселларга чидамлилигини оширади. Унумдор тупроқларга унча талабчан эмас, айни пайтда минераллашган шўр сувлар ер юзасига яқин бўлган тупроқларда ҳам бемалол ўсаверади.

ДОН ЖЎХОРИНИНГ «МАССИНО» ВА «ЎЗБЕКИСТОН-5» НАВЛАРИ ТАСНИФИ

«МАССИНО» - Маккажўхори селекция ва уруғчилиги илмий тажриба станциясининг селекцион нави. Дон жўхори гуруҳига киради. Муаллифлар, Д.Еденбаев, И.В.Массино, К.К.Азизов, Ф.Г.Бобоев, Н.Рейимов, Х.К.Назаров

Қорақалпоғистон Республикаси шароитида:

Ўсимлик бўйи 105-110 см. Нав ўртапишар, вегетация даври 110-115 кун. Ҳосилдорлик: дон 60-65 ц/га ва кўкат массаси 200-220 ц/га.

Марказий, Тошкент вилояти шароитида: Ўсимлик бўйи 125-130 см. Нав ўртапишар, вегетация даври 120-130 кун. Ҳосилдорлик: дон 65-70 ц/га ва кўкат массаси 220-240 ц/га.

Сирдарё вилояти шароитида: Ўсимлик бўйи 116-119 см. Нав ўртапишар, вегетация даври 115-117 кун. Ҳосилдорлик: дон 63,7-65,8 ц/га ва кўкат массаси 197,7-216,3 ц/га.

«ЎЗБЕКИСТОН-5» - ЎзЧИТИ селекциясига мансуб. Тошкент, Бухоро ва Қашқадарё вилоятларида такрорий экин сифатида районлаштирилган Муаллифлар: С.К.Кадамов, И.В.Массино, А.В.Кражинская

Марказий, Тошкент вилояти шароитида: Ўсимлик бўйи 175-180 см. Нав ўртапишар, вегетация даври 110-115 кун. Ҳосилдорлик: дон 45-50 ц/га ва кўкат массаси 250-260 ц/га.

Жўхоридан юқори ҳосил олишда унинг қандай усулда, схемада экилганлиги ва кўчат сони катта аҳамиятга эга. Булар жўхорининг қандай мақсадда экилишига, экиладиган майдондаги намлик ва бегона ўтлар билан ифлосланишига қараб аниқланади.

Паст бўйли, дон учун экиладиган жўхори навларини етиштиришда уларни 70x15-1 схемасида экиш, гектарига 90-100 минг туп кўчат қолдириш тавсия этилади. Баланд бўйли жўхори навларини дон, силос ва кўкат озуқа учун етиштирилганда 60x13-1, 70x14-1 схема қўлланилади.

Экиш билан бир вақтда гектарига 20-25 кг соф ҳолдаги азотли ўғитлар пуштанинг ён томонига, 5-6 см чуқурликка ва экилган уруғдан 2-3 см, узоқлаштириб солинади.

Орол бўйи ҳудудларининг ҳозирги яъни, юқори ҳарорат, қурғоқчилик, шўрланиш шароитида энг катта муаммолардан бири экин турини танлаш бўлса, иккинчиси тўлиқ кўчат ундириб олиш ҳисобланади.

Шу давргача жўхори бўйича олиб борилган тадқиқотларда экиш меъёри унувчан уруғ ҳисобида тавсия этилган бўлиб, деҳқон ва фермер хўжаликлари шароитида уруғ унувчанлигини аниқлашнинг имкони бўлмай, улар ўша белгиланган меъёр оз миқдордаги уруғларни экиб, асосан тўлиқ кўчат ололмай қолмоқдалар. Натижада деҳқон, фермерлар бу ёки бошқа навлар уруғи униб чиқиши ёмон ёки жўхори бизнинг шароитда яхши униб чиқмайди деган нотўғри фикрга келиб қолганлар. Шунинг учун биз диссертация тадқиқотлари жараёнида экиладиган “Массино” ва андоза Ўзбекистон-5 навлари уруғликларини униб чиқиш даражасини лаборатория ва дала шароитида ўргандик.

Натижада бунда лаборатория ва дала шароитида уруғларнинг назарий ҳамда амалий униб чиқиш қонуниятлари аниқланди (1-жадвал). Жадвал маълумотларини таъкидлашича, уруғликнинг назарий ва амалий меъри орасида катта фарқ кузатилди.

УРУҒЛАРНИ ЛАБОРАТОРИЯ ВА ДАЛА ШАРОИТИДА УНИБ ЧИҚИШ ДИНАМИКАСИ

Дон жўхори навларининг 1000 дона уруғлик вазнидан келиб чиқиб, андоза Ўзбекистон-5 навида тўлиқ униб чиқиш даражасидаги 90 минг кўчат қалинлиги учун 5,0 кг/га, 100 минг учун 5,5 кг/га, 110 минг учун 6,0 кг/га, «Массино» навида эса мос равишда 90 минг учун 3,0 кг/га, 100 минг учун 3,3 кг/га, 110 минг учун 3,7 кг/га уруғлик назарий жиҳатидан экилиши белгиланди.

Биринчи муддатда (10.04) экилган андоза Ўзбекистон-5 навини 90 минг туп/га вариантида дала унувчанлиги - 64440 (69,5%), 100 минг туп/га вариантида 69824 (69,8%), 110 минг туп/га қалинликда экилган вариантда 78760 (69,5%) унувчанлик аниқланди. Солиштириб ўрганилаётган «Массино» навини 90 минг туп/га вариантида дала унувчанлиги - 61776 (65,8%), 100 минг туп/га вариантида 69248 (66,6%), 110 минг туп кўчат қалинликда экилган вариантида эса 75416 (65,7%) унувчанлик кузатилди. Ўртача унувчанлик I-муддатда назорат варинатида 69,6 фоизни, «Массино» навида эса

66,1 фоизни ташкил этиб, «Массино» нави уруғчилигини майдалиги туфайли 3,5 фоизга камлиги қайд этилди (1-жадвал).

Иккинчи муддатда (20.04) экилган андоза Ўзбекистон-5 навини 90 минг туп/га вариантида дала унувчанлиги - 66456 (72,3%), 100 минг вариантида 73927 (72,4%), 110 минг кўчат қалинликда экилган вариантида эса 81576 туп (72,7%) борлиги аниқланди. «Массино» навини 90 минг вариантида дала унувчанлиги - 61776 (68,5%), 100 минг вариантида 69248 (66,6%), 110 минг кўчат қалинликда экилган вариантида эса 75416 туп (65,7%) унувчанлик аниқланди.

Бу муддатда андоза Ўзбекистон-5 навида уруғлар ўртача 72,4 фоиз, «Массино» навида эса 69,1 фоиз униб, андоза нав, яъни 3 хил 90, 100, 110 минг тупга нисбатан ўртача мос равишда 2,0, 2,2 ва 2,3 кг/га назарий жиҳатидан уруғ иқтисод қилинмоқда. Буни силос тайёрлаш технологиясига солиштирсак, йирик уруғлик жўхори навлари гектарига 12-15 кг/га, «Массино» нави эса 9-12 кг/га сарфланиши мумкин. Бу эса иқтисодий жиҳатидан «Массино» навининг ютуқларидан бири деб баҳолаш мумкин.

Учинчи муддатда (30.04) экилган андоза Ўзбекистон-5 навини 90 минг вариантида дала унувчанлиги - 65376 (70,8%), 100 минг вариантида 73060 (71,3%), 110 минг туп кўчат қалинликда экилган вариантида унувчанлик 80696 (71,7%) туп/га.ни ташкил этди. «Массино» навида эса 90 минг вариантида дала унувчанлиги - 62136 (66,3%), 100 минг вариантида 69544 (66,9%), 110 минг кўчат қалинликда экилган вариантда эса 76296 дона (66,7%) унувчанлик аниқланди.

Шу муддатда ўртача унувчанлик андоза Ўзбекистон-5 навида ўртача 72,4 фоизни, «Массино» навида 69,1 фоизни ташкил этди. «Массино» навида яна юқоридаги қонуният кузатилиб, униб чиқиш даражаси 4,6 фоизга пастлиги аниқланди. Буни асосан ҳаво ҳароратини кескин ошиб кетиши ҳамда уруғнинг биологик массасининг камлиги билан изоҳлаш мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, уруғларни биологик жиҳатидан йирик ёки майдароқ бўлишининг ўзига хос салбий ҳамда ижобий томонлари мавжуд. Жумладан, уруғ йирик бўлса униб чиқиш даражаси юқори бўлсада унинг бир гектарга сарфи ҳам юқори.

Тажрибаларимизда икки навда ҳам ишлаб чиқаришга мос бўлиши учун R₁ уруғлари экилди. Униб чиқиш даражаси бўйича икки навда ҳам энг юқори кўрсаткичлар. Иккинчи муддатда андоза Ўзбекистон-5 навида ўртача 72,4 фоиз ҳамда «Массино» навида 69,1 фоизни ташкил этди. «Массино» нави уруғлари йирик уруғлик (40-42 г) андоза Ўзбекистон-5 навида нисбатан дала униб чиқиш даражаси турли экиш муддатларида 3,3-3,5 фоиз, кечки муддатларда эса 4,6 фоизгача камроқ эканлиги аниқланди.

Буни ўсимликнинг биологиясига, яъни «Массино» нави уруғлари майдароқ бўлишига қарамасдан униш даражаси дала шароитида 69,1 фоизни ташкил этиб, агрономик талабларга тўлиқ жавоб бериши аниқланди.

Лекин, дала шароитида амалий жиҳатидан зарур кўчат сонини олиш бўйича уруғ меъёрига тузатишлар киритиш даражаси келтирилмоқда (1-жадвал).

«Массино» навини андоза-St навида нисбатан энг катта ютуқларидан бири, экишда бир гектарга сарфланадиган уруғ меъёрини камлиги ҳисобланади.

Юқорида келтирилган уч йиллик маълумотларга кўра, апрель ойининг биринчи ўн кунлигида ўртача кунлик ҳарорат 12-14 °С, иккинчи ўн кунлигида 17-21 °С, учинчи ўн

кунлигида 22-26 °С бўлиб, тупроқдаги ҳароратни ташқи ҳароратга кўра ортиб бориши кузатилиб, иккала навда ҳам уруғлар унувчанлигини ортиб бориш қонунияти кузатилди. Лекин, экиш муддатлари орасидаги фарқ 10 кун бўлишига қарамасдан, уруғларни униб чиқиш динамикасида кескин фарқлар кузатилмади. Бунинг сабаби этиб, жўхори ўсимлигининг биологик кўрсаткичи, яъни шароитга мосланувчанлиги (пластичность) ҳамда унувчанлик даражасини юқорилиги деб баҳолаш мумкин.

1-жадвал
Жўхори уруғларини амалий туп сонида дала унувчанлик динамикаси

Т/р	Кўчат сони минг туп/га	Экиш схемаси	Экиш меъёри, кг/га		Амалий униб чиқиш динамикаси		
			Назарий (унувчан уруғ сифатида)	Амалий	70-75%	95% ортиқ	
андоза ЎЗБЕКИСТОН-5							
I Муддат (10.04)							
1	90	70x16-1	5	6,5	70550	69,5	90554
	100	70x14-1	5,5	7,1	79780	69,8	100780
	110	70x13-1	6	7,8	88450	69,5	110550
	Ўртача		5,5	7,1	71008	69,6	100628
II Муддат (20.04)							
2	90	70x16-1	5	6,5	73070	72,3	93070
	100	70x14-1	5,5	7,1	82408	72,4	101408
	110	70x13-1	6	7,8	91970	72,7	110970
	Ўртача		5,5	7,1	73986	72,4	101816
III Муддат (30.04)							
3	90	70x16-1	5	6,5	71720	70,8	91720
	100	70x14-1	5,5	7,1	81325	71,3	101326
	110	70x13-1	6	7,8	90870	71,7	110873
	Ўртача		5,5	7,1	73044	71,2	101306
«МАССИНО» нави							
I Муддат (10.04)							
1	90	70x16-1	3	3,9	77220	65,8	91020
	100	70x14-1	3,3	4,3	76560	66,6	101560
	110	70x13-1	3,7	4,8	84270	65,7	110227
	Ўртача		3,3	4,3	68813	66,1	100936
II Муддат (20.04)							
2	90	70x16-1	3	3,9	79655	68,5	90655
	100	70x14-1	3,3	4,3	79145	69,1	101145

	110	70x13-1	3,7	4,8	88890	69,9	110890
	Ўртача		3,3	4,3	71384	69,1	100897
	III Муддат (30.04)						
3	90	70x16-1	3	3,9	77670	66,3	90670
	100	70x14-1	3,3	4,3	86930	66,9	100930
	110	70x13-1	3,7	4,8	85370	66,7	110470
	Ўртача		3,3	4,3	69325	66,6	100690

Хулоса тариқасида айтиш мумкинки, олиб борилган кўп йиллик тадқиқотлар натижасида Оролбўйи ҳамда шунга яқин ҳудудларида жўхори экинни экиб, тўлиқ кўчатлар олишга эришишнинг илмий асослари ишлаб чиқилди.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги” Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 мартдаги ПҚ-5017-сон Чорвачилик тармоқларини давлат томонидан янада қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида ги Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 февралдаги ПҚ-120-сон “Ўзбекистон Республикасида чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини ривожлантириш бўйича 2022-2026 йилларга мўлжалланган дастурни тасдиқлаш тўғрисида” ги Қарори.
4. Н.М.Худайбергенов, Р.Ш.Телляев. Global iqlim o'zgarishi va Orol dengizini qurishi oqibatlarini // “Global iqlim o'zgarishlariga chidamli, hosildorligi va sifati yuqori bo'lgan boshqoqli don, dukkakli, moyli, ozuqa ekinlarni parvarishlash istiqbollari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Andijon, 2022. Б-32-37.
5. Атабаева Х.Н., «Массино» И.В. Биология зерновых культур (учебник). Ташкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005, 112- 202 с.,
6. Азизов К., Каримова С. Қорақалпоғистоннинг ўртача шўрланган ерлари учун жўхори навлари. Ж.: Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 2018. Б. 35.
7. Азизов А., Азизов К., Мирзаев Р. Қанджўхори – чорва ҳайвонлари учун озуқабоп ўсимлик. : Ж.: Агро илм. 2021. Б. 52-53.
8. Телляев Р.Ш, Азизов А. “Дон жўхорининг янги навлари, дон чиқими кўрсаткичлари” Профессор Атабаева Халима Назаровна таваллуд кунининг 85 йиллиги ва илмий – педагогик фаолиятининг 67 йиллигига бағишланган “Қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда долзарб масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами 2020 1-қисм, -В. 171-174.